

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатиغا мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ТЕМИРОВ Набижон Солиевич

Фарғона давлат университети

профессори, п.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10934858>

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ТАЛАБАЛАРНИ ИҚТИДОРЛИ ЎҚУВЧИЛАРГА ТАЪЛИМ БЕРИШГА ТАЙЁРЛАШ (ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА)

АННОТАЦИЯ

Бўлажак ўқитувчиларни иқтидорли ўқувчиларга таълим беришга тайёрлаш мақсадида тарбиялаш ва ривожлантиришнинг концептуал асослари ва амалий-технологик тизими компонентлари ишлаб чиқиш ҳамда бўлажак ўқитувчиларни иқтидорли ўқувчиларга таълим беришга тайёрлаш мақсадида тарбиялаш ва ривожланганлик даражасини белгиловчи педагогик тизим, шарт-шароитлари ҳамда мезонларини ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади. Мақолада олий педагогик таълим тизими учун ўқув дастурлари, дарслик ва кўлланмалар яратиш, профессор-ўқитувчиларнинг маҳорати ва фаолиятини бойитиш, олий педагогик таълим самарадорлигини ошириш, бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини шакллантиришга йўналтирилган педагогик-психологик ёнлашувлар ёритилган.

Калит сўзлар: иқтидор, қизиқиш, қобилият, ривожлантириш, ижодий иш, хусусий мактаб, тадқиқот, кўллаб-қувватлаш, модулли таълим, интеллектуал, ақлий тараққиёт, дидактика.

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К ПОЛУЧЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ (НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА)

АННОТАЦИЯ

Актуальным является разработка концептуальной основы и практико-технологических системных компонентов обучения и развития будущих учителей с целью их подготовки к обучению одаренных учащихся, а также разработка педагогической системы, условий и критериев обучения и развития будущих учителей. Для того, чтобы подготовить их к обучению одарённых учеников. В статье описаны педагогико-психологические подходы, направленные на создание учебных программ, учебников и учебных пособий для системы высшего педагогического образования, обогащение навыков и деятельности профессоров, повышение эффективности высшего педагогического образования, формирование профессиональной компетентности будущих учителей.

Ключевые слова: талант, интерес, способности, развитие, творческая деятельность, частная школа, исследования, поддержка, модульное образование, интеллектуальное, интеллектуальное развитие, дидактика.

PREPARATION OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION TO PROVIDE EDUCATION TO GIFTED STUDENTS (ON THE BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE)

ANNOTATION

It is relevant to develop a conceptual framework and practical and technological system components of the training and development of future teachers in order to prepare them for teaching gifted students, as well as the development of a pedagogical system, conditions and criteria for the training and development of future teachers. in order to prepare them to teach gifted students. The article describes pedagogical and psychological approaches aimed at creating curricula, textbooks and teaching aids for the system of higher pedagogical education, enriching the skills and activities of professors, increasing the effectiveness of higher pedagogical education, and developing the professional competence of future teachers.

Key words: talent, interest, abilities, development, creative activity, private school, research, support, modular education, intellectual, intellectual development, didactics.

Бугунги кунда олий педагогик таълим тизимининг замонавий талаблар асосида ислох қилиш Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсатида устувор ўрин эгалламоқда.

Иқтидорли ўқувчиларга таълим-тарбия берадиган бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш муаммолари билан сўнгги йилларда педагог олимлар изчил ўрганилмоқда. Хусусан, педагогик касбий фаолиятга тайёрлаш шарт-шароитлари, назарий ва амалий асослари, педагогик маҳоратнинг шаклланиш босқичлари Ж.Йўлдошев, Р.Джураев, У.Нишоналиев, Н.Сайидахмедов, Н.А.Муслимов, Ў.Толипов, Б.Л.Фарберман Р.К.Чориев, Ш.Шарипов, Н.Шодиев, М.А.Абдуллажонов, Я.Ҳайдаров, С.А.Батышев, А.П.Беляева, Г.К.Селевко, М.В.Кларин, Л.В.Голиш, В.В.Гузеев, А.Н.Вырщиков, Н.Ф.Харламов, Н.Е.Шураковаларнинг ишларида тадқиқ этилиб, уларда олий таълим жараёнини педагогик технологиялар асосида ташкил этиш, С.И.Машарипова, Д.У.Эргашевлар эса олий педагогик таълимнинг инсонпарварликка асосланган жиҳатларини ёритганлар [1, 2].

Кейинги йилларда иқтидорли ўқувчиларни тарбиялаш ва ривожлантириш бўйича жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий муассасаларида тадқиқотлар олиб борилмоқда, жумладан, ёшлар интеллектуал ва ижодий қобилиятларини ривожлантириш мақсадида Кореяда иқтидорли ёшлар билан ишлаш дастури ишлаб чиқилган (Seoul Science High School, Korean National Institute for the Gifted in Arts, Gifted High School), Корея Республикаси Президенти ташаббуси билан ислохотлар доирасида (Education Reform Committee) иқтидорли болалар таълим муассасалари ва умумий ўрта таълим мактабларида иқтидорли болалар синфлари ташкил этилди, хорижий мамлакатларда иқтидорли ёшлар таълими нафақат давлат миқёсида, балки халқаро миқёсдаги ХХІ асрнинг долзарб масалаларидан бирига айланди. Европа давлатлари ва АҚШда бир қанча ассоциацияларда ушбу масала юзасидан амалий ишлар ташкил этилган ва кенг тарғиб этиб келинмоқда (National Associations, State Associations and State Departments, **GGY and International Organization for Gifted Children (Буюк Британия)**); иқтидорли ёшларга таълим бериш (National Association for Gifted Children (NAGC Florida, USA) Community Service Award, Pennsylvania Association for Gifted Education (PAGE Pennsylvania, USA), Neuber-Pregler Award (Pennsylvania, USA) and SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted) Community Service Award, Chicago, USA), Германия иқтидорли болалар маркази (The Bavarian Centre for Gifted and Talented Children, Germany), Россия иқтидорли ўқувчилар Миллий маркази (Национальный центр одарённых детей и школьников в г. Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Киров и т.п.); олий таълим муассасаларида иқтидорли талабалар билан ишлаш (Javits Gifted and Talented Students Education Act, Purdue University's Gifted Education Resource Institute Presents:

Developing Student Strengths and Talents, Connecticut, USA) ва бир қанча департаментларнинг бу соҳадаги фаолияти (The state department of education, Virginia Association for the Gifted, Virginia, USA) натижасида давлат таълим стандартлари яратилган ҳамда педагогик мазмуни такомиллаштирилган (VAG, The Association for the Gifted, Virginia, USA, a Division of the Council for Exceptional Children, The Hollingworth Center for Highly Gifted Children, New South Wales Association Located in Australia); инсон ақлий ва маънавий потенциалини модулли таълим асносида такомиллаштириш масалалари юзасидан онлайн курслар ташкил қилинган (ODE Javits Professional Development Modules, High Quality Professional Development, Connecticut, USA, California Association for the Gifted (CAG, California, USA), National Association for Gifted Children (NAGC, Washington, USA), Supporting Emotional Needs of the Gifted (SENG, Chicago, USA), The Association for the Gifted (TAG, Texas, USA).

Иқтидорли ўқувчиларни тарбиялаш ва ривожлантириш бўйича қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: таълим муассасаларида иқтидорли болалар билан ишлашнинг методологик асосларини такомиллаштириш, иқтидорли болалар таълим муассасалари ва умумий ўрта таълим мактабларида иқтидорли болалар билан ишлаш технологияларини ишлаб чиқиш; ёшлар интеллектуал ва ижодий қобилиятларини ривожлантириш; инсон ақлий ва маънавий потенциалини модулли таълим асносида такомиллаштириш ва ҳ.к.

Шу маънода, олий таълим жараёнида бўлажак ўқитувчиларни иқтидорли ўқувчиларга таълим беришга тайёрлаш мақсадида тарбиялаш ва ривожлантиришда самарадорликни кафолатловчи махсус методикаларни ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш долзарб масала ҳисобланади.

Маълумки, иқтидорли ўқувчилар ўзига хосликка эга бўлиб, улар ўзларининг иқтидорлари ва талантлари билан бошқалардан ажралиб турадилар. Шунинг учун ҳам уларга ҳар доим таълимнинг стандарт талаблари тўғри келавермайди. Иқтидорли ўқувчиларга хос бўлган хусусиятлар сирасига қизиқувчанлик, билиш эҳтиёжларининг юқорилиги, битмас-туганмас куч-қувват ва мустақилликни киритиш мумкин. Бундай ўқувчилар интеллектуал ҳамда ижодий ривожланишда ўз тенгдошларидан ўзиб кетадилар. Шунинг учун ҳам педагогика фани олдида иқтидорли ўқувчиларга “Нимани қандай ўргатиш керак?”, “Бунда ўқитувчининг туганган ўрни қайдай?”, “Иқтидорли болаларни қулай тарзда ривожлантириш йўллари ва усуллари нималардан иборат?” деган саволлар долзарб бўлиб туради [3].

Ривожланган мамлакатларнинг таълим тизимида иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш, педагогик жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ва уларга таълим беришда учта ёндашувга таянилади:

1. Иқтидорли ўқувчилар учун махсус ўқув дастурларини яратиш ва таълим муассасаларини ташкил этиш.

Бу соҳада АҚШда жуда бой илмий-амалий тажриба тўпланган. Иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш, уларни ташхислашда тестлардан фойланиш соҳасида бир қатор ишлар амалга оширилган. Иқтидорли ўқувчиларга педагогик ёндашиш, таълим-тарбия бериш методикалари ишлаб чиқилган. Улар учун чуқурлаштирилган ўқув дастурлари ва махсус тайёргарликка эга бўлган ўқитувчиларни тайёрлаш тизими йўлга қўйилган. Мазкур йўналишдаги фаолиятда Фан ва таълим вазирлиги, кўпгина университетлар, коллежлар, маҳаллий таълим ташкилотлари иштирок этадилар.

Австрияда эса иқтидорли ўқувчилар учун ўқув дастурлари яратилган ва жорий этилган. Бунга мактаб ва мактабдан ташқари манбаалар жалб қилиниб, улар ёрдамида таълим жараёнини бойитиш ва жадаллаштириш йўлга қўйилган. Махсус мактаблар ва синфлар ҳамда кенг қўламли танловлар ва олимпиадалар ўқувчиларнинг иқтидорларини рўёбга чиқаришга сафарбар этилган. Давлат дастури даражасида иқтидорли ўқувчиларга таълим-тарбия бериш учун махсус тайёргарликка эга бўлган ўқитувчиларга кучли эҳтиёжнинг мавжудлиги таъкидланган.

1. Иқтидорли ўқувчиларни умумтаълим мактабларида ўқитиш.

Англияда иқтидорли ўқувчилар одатдаги мактабларда ҳар томонлама қўллаб-қувватланадилар. Бу мамлакатда иқтидорли ўқувчилар учун алоҳида синфлар ва мактаблар ташкил этилмади. Иқтидорли ўқувчилар учун таълимни ташкил этишнинг муҳим принципларидан бири - улар ўқиётган таълим муассасаларида ўқув жараёнининг қулайлиги ва мақсадга мувофиқлигини таъминлашдан иборат. Англиядаги ҳар бир мактаб иқтидорли ўқувчиларни қўллаб-қувватлаш учун давлатдан молиявий кўмак олади.

2. Иқтидорли ўқувчилар учун хусусий мактаблар ва университетлар ҳузурида мактаблар ташкил этиш.

Бельгия, Греция, Ирландия, Италия, Португалия, Франция, Швеция, Дания, Норвегия каби ривожланган Европа мамлакатларининг таълим тўғрисидаги қонунида иқтидорли ўқувчиларга таълим-тарбия бериш масаласи алоҳида таъкидланмаган. Мазкур мамлакатларда иқтидорли ўқувчилар учун мўлжалланган ўқув-методик мажмуалар хусусий таълимий ташаббуслар ва курслар даражасида намоён бўлади. Шу билан бир қаторда иқтидорли ўқувчиларни ривожлантириш учун университетлар ҳузурида ҳам махсус ўқув курслари ташкил этилган.

Масалан, Германияда иқтидорли ўқувчилар учун «Немис мактаб академияси» номли ёзги таълим дастури мавжуд. Мазкур академиянинг асосий мақсади иқтидорли ўқувчиларнинг лаёқатларини самарали ривожлантиришни таъминлашдан иборат. Уларнинг ўз тенгдошлари билан мулоқот қилишларини таъминлаш, юқори даражадаги майлларни ҳосил қилиш, интеллектуал қувватларини муайян мақсадга йўналтириш мазкур академиянинг асосий вазифаларидан ҳисобланади.

Хитой, Корея, Таиланд ва Сингапур каби жануби-шарқий Осиё мамлакатларида иқтидорли ўқувчилар учун махсус мактаблар ташкил этилмаган. Бироқ улардаги университетлар ҳузурида иқтидорли ўқувчиларга чуқурлаштирилган таълим беришга мўлжалланган ўқув муассасалари мавжуд.

Иқтидорли ўқувчилар билан ишлашда қўшимча таълим алоҳида аҳамиятга эга. Ўқувчилардаги иқтидорнинг турли кўринишларини ривожлантириш мақсадида ҳар бир таълим муассасаси ҳузурида тўғарақлар ташкил этилади.

Кўриниб турибдики, иқтидорли ўқувчиларга алоҳида эътибор қаратадиган мамлакатларга АҚШ етакчилиқ қилади. Иқтидорли ўқувчиларга таълим-тарбия беришда турли-туман педагогик методлар ва шакллардан фойдаланилади. Жумладан: «магнитли мактаблар», «ҳурмат синфлари», «даражаланмайдиган синфлар», «аралаш лаёқатли» гуруҳларда таълим бериш кабилар. Иқтидорли ўқувчиларга таълим-тарбия беришда ахборот технологиялари алоҳида ўрин эгаллайди. Чунки ўқувчиларнинг компьютерда ишлаш кўникмаларини ривожлантириш уларнинг майлларини ошириб, мустақил билим олиш ва билиш фаолиятларини ривожлантиришга кўмаклашади.

Иқтидорли ўқувчиларга таълим беришда Россияда ўқув дастурларини ишлаб чиқиш жараёнида тўртта ёндашувга амал қилинади (2-расм):

2-расм. Иқтидорли ўқувчиларга таълим беришга қаратилган ўқув дастурларини ишлаб чиқиш бўйича ёндашувлар

Бундай халқаро тажрибалар билан педагогика олий ўқув юрти талабаларини яқиндан таништириш, уларни ижодий ўзлаштиришлари учун қулай шарт-шароитларни яратиш бугунги кунда алоҳида долзарблик касб этмоқда.

Интеллектуал жиҳатдан иқтидорли бўлган ўқувчиларга таълим беришда ижодий характердаги методлар алоҳида аҳамият касб этади. Булар сирасига муаммоли, изланишга асосланган, эвристик, тадқиқотчилик, лойиҳаловчилик методларининг мустақил, индивидуал, гуруҳли иш усуллари билан уйғунлашувини таъминловчи методларни киритиш мумкин. Бўлажак ўқитувчилар мазкур методларнинг ўзига хос характери иқтидорли ўқувчиларга таълим-тарбия беришда улардан фойдаланиш йўллари билан қуролланган бўлишлари керак, чунки мазкур методлар ўқувчиларни юқори даражадаги билиш ва мойилликка ундаш қувватига эга. Бу ўқувчиларнинг билиш даражалари ва имкониятларини жадаллаштиришга мувофиқ келади.

Талабаларга “Дидактика” курсини ўқитиш жараёнида иқтидорли ўқувчиларга таълим беришнинг назарий асослари, мазкур мақсадга йўналтирилган ўқув жараёнини ташкил этиш технологиялари тўғрисида маълумот бериш талаб этилади. Чунки иқтидорли ўқувчиларни ўқитиш уларни ақлий ривожлантиришнинг муҳим омили ҳисобланади. Қандай таълим мазмуни вужудга келтирилганда ўқувчилар ақлий жиҳатдан самарали ривожланиш имкониятига эга бўлишларини бўлажак ўқитувчилар яхши билишлари лозим.

Маълумки, мазкур муаммо мустақиллик йилларида халқ таълими ходимлари ва педагог олимларнинг эътиборини ўзига кўпроқ жалб эта бошлади. Педагоглар чуқурлаштирилган таълим жараёнида ўқувчиларда фаол ва мустақил ижодий тафаккур, билишга интилиш, ўрганилаётган ўқув материалларига нисбатан танқидий муносабат, билимларни мустақил эгаллаш кўникмаси, зарурий ҳаётий вазиятларда уларни амалий қўллай олиш, ўқитувчиларни эса мазкур жараённи ҳар томонлама тадқиқ этишга одатлантириш зарурлигини таъкидлайдилар [4].

Ўқувчиларни ривожлантириш дидактиканинг марказий масаласига айланиши керак. Бу кўп йиллик амалий кузатишлар натижасидир. Чунки шахснинг ривожланиши билан унинг таълим олиши орасида табиий муносабатлар ва алоқадорликлар мавжуд. Мустақиллик йилларида мазкур муаммони тадқиқ этишга ўзбек педагоглари алоҳида қизиқиш билан ёндаша бошладилар.

Ўқувчиларни ақлий ривожлантиришга йўналтирилган чуқурлаштирилган таълим жараёнини ташкил этишда ўқитувчилар қуйидаги принципларга амал қилишлари лозим:

а) ўқув жараёнини юқори даражадаги мураккаблик асосида ташкил этиш, бунда ўқув материаллари мураккаблик даражасининг аниқ ифодаланишига амал қилиш;

б) ўқув материалларини жадал тарзда ўзлаштириш имконини берадиган усуллар ва технологияларни қўллаш;

в) таълимнинг дастлабки босқичида назарий билимларнинг етакчи ўрин эгаллашига эътибор қаратиш;

г) ўқувчиларнинг ўқув жараёни моҳиятини тушунишларига эришиш кабилар.

Ўқувчиларнинг ақлий тараққиёти, биринчи навбатда, билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришлари натижасида амалга ошади. Шунинг учун ҳам уларнинг ақлий тараққиётига ижобий таъсир кўрсатадиган ўқув материаллари ва таълимий топшириқларни танлаш муҳим аҳамиятга эга. Ўқувчиларнинг иқтидорларини рўёбга чиқаришга йўналтирилган ўқув жараёнида ўқитувчи мақсадга мувофиқ келадиган ўқув материалларини тақдим этиш орқали уларни билим олиш ва ижодий фикрлашга рағбатлантиради. Бунинг натижасида улар ўқув жараёнидан қониқиш ҳосил қиладилар. Натижада ўқувчилар мураккаб топшириқлар, ақлий иш турларини алоҳида иштиёқ билан бажаришга киришадилар, ҳар доим муаммоларга ижодий ёндашишга интиладилар. Ривожлантирувчи таълим жараёни учун ўқувчиларни интеллектуал ривожлантиришга хизмат қиладиган воситаларни излаш ва уларни самарали қўллаш муҳим педагогик аҳамиятга эга. Бундай вазиятларда ўқувчиларда юқори даражадаги абстракциялаш, умумлаштириш кўникмалари шаклланади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Шодиев Н. Студентларга ўқувчиларни касб танлашга йўллаш ишларини ўргатиш. – Т.: Ўқитувчи, 1987. – 230 б.
2. Шапошникова И.Г. Введение в педагогическую деятельность. – М.: АСАДЕМА, 2000. Гл.3. – С. 102-103.
3. Шапошникова И.Г. Общение как основа педагогической деятельности. – В кн.: Введение в педагогическую деятельность. – М.: АСАДЕМА, 2000. – С. 83-101.
4. Рузиева Х.А. Психологические особенности самоуправления учебной деятельностью студентов: Дисс...канд.пед.наук. – Ташкент: ТГУ, 1993. – 132 с.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz